

PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Gunadi

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya Jawa Barat
E-mail : gunadish_17@yahoo.com

DOI 10.5281/zenodo.1161570

ABSTRAK

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan yang baik atau tidak melanggar ketertiban umum.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan

A. PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan belum terlalu sering dilakukan oleh masyarakat kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Seringkali sebagai pasangan yang hendak menikah merasa sungkan untuk membuat perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh calon suami dan isteri

untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan yang akan mereka langsungkan terhadap harta kekayaan mereka masing-masing.

Pada zaman sekarang ini masyarakat pada umumnya sudah memahami dan mengerti arti dari perjanjian perkawinan, sehingga dapat disebutkan beberapa penyebab-penyebab yang menjadi landasan dan pemikiran bagi para calon suami isteri dalam membuat perjanjian perkawinan tersebut, yaitu bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, atau keduabelah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar, atau masing-masing mempunyai usaha sendiri sehingga apabila salah satu jatuh pailit maka pihak lainnya tidak ikut tersangkut, atau apabila pihak-pihak tersebut mempunyai hutang sebelum mereka melangsungkan perkawinan maka masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap kewajibannya tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam dengan ketentuan dibuat dengan akta otentik dan wajib dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga.

Beberapa pengertian mengenai perjanjian perkawinan dari para ahli, diantaranya menurut Sudikno Mertokusumo, beliau menulis dalam bukunya perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sehabis pernikahan dilangsungkan.¹ Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas pola yang ditetapkan oleh undang-undang.² Dan menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.³

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian merupakan perbuatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 KUPerdata. Bunyi Pasal 1313 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Pengertian kata ‘perbuatan’ merupakan perbuatan atau tindakan hukum,

yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati” dan merupakan ciri dan sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu.⁴ Dari bunyi Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.⁵

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dapat hukum perdata antara lain:

a. Asas Pacta Sun Sarvanda

Asas Pacta Sun Sarvanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

b. Asas Konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Bahwa setiap perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang.⁶ Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 KUPerdara yang berbunyi :

“suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan atau ketertiban umum”

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain berarti menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari. Karena suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

e. Asas kekuatan Mengikat

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara).

f. Asas kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sebah undang-undang harus mengundang kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat disimak dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Hal ini, merupakan implementasi asas Pacta Sun Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

g. Asas Moral

Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak akan menimbulkan hak apapun bagi orang tersebut untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya, namun demikian seseorang yang melakukannya dengan sukarela tersebut justru mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan itu dengan baik. Merupakan perjanjian cuma-cuma yang terdapat dalam Pasal 1314 ayat (2).

h. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud dalam perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusialaan dan ketertiban umum. Terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

2. Pengertian Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh tentang perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan kesusialaan dan ketertiban umum, terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijumpai sebuah

definisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha untuk membuat rumusan, adapun rumusan tersebut sebagai berikut:

“Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.”

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur-unsur perkawinan sebagai berikut:

1. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perkawinan menurut KUHPerdota berdasarkan monogami, Pasal 27 KUHPerdota menentukan bahwa dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya.
3. Perkawinan pada asanya harus berlangsung kekal dan abadi.⁷ Hal ini berarti bahwa pada dasarnya pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian.

Perkawinan menurut KUHPerdota adalah merupakan hubungan antara subyek-subyek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat, persetujuan yang dimaksud disini bukanlah suatu persetujuan yang dimuat dalam buku III KUHPerdota, walaupun antara persetujuan dalam perkawinan dengan persetujuan pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu adanya ikatan antara dua belah pihak, tetapi perbedaannya yaitu dalam hal bentuk isi.⁸ Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalakan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan adanya kehendak tersebut. Hal itu tercermin dalam Pasal 28 KUHPerdota yaitu asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antar calon suami dan isteri.

Syarat persetujuan bebas atau kata sepakat dalam perkawinan hanya mencakup soal persetujuan bebas akan dilangsungkan perkawinan oleh kedua pihak yang berkepentingan, akan tetapi apa yang menjadi isi atau hakekat perkawinan itu tidak dikuasai oleh asas kebebasan berkontrak, artinya pihak calon suami dan isteri hanya mempunyai persetujuan bebas dalam hal akan dilangsungkannya perkawinan tetapi tidak berwenang menentukan isi perkawinan itu sendiri. Mereka yang telah melangsungkan perkawinan pada dasarnya harus tunduk pada hukum yang mengatur perkawinan.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum yang

mengatur secara khusus tentang perkawinan menyebutkan dalam Pasal 1 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Pengertian perkawinan lainnya bisa kita dapatkan dari para ahli yang walaupun memiliki pendapat masing-masing dari arti sebuah perkawinan namun kurang lebih memiliki arti inti yang sama. Subekti dan Scholten misalnya, keduanya menguraikan pendapat berbeda namun terdapat kesamaan diantara keduanya. Subekti berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antar seprang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan scholten menguraikan bahwa menurutnya perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan yang diakui oleh negara.¹¹ Pengertian lain mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Dari beragam definisi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar perkawinan adalah suatu ikatan yang sah anantara seorang laik-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri membentuk keluarga.

Pada dasarnya suatu perkawinan bukanlah merupakan hukum perikatan melainkan hukum keluarga, oleh karena itu hanya diperkenankan adanya kelangsungan suatu pembentukan keluarga sebagai suatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain.¹²

3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

- Perdata

Dalam melangsungkan suatu perkawinan kedua calon suami isteri haruslah memenuhi beberapa persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam KUHPerdata. Secara garis besar syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil.¹³

Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu sayarat yang menyangkut pribadi suami isteri. Syarat Materiil ini terbagi lagi menjadi dua bagian:

- a. Syarat materiil yang bersifat umum, artinya berlaku untuk semua macam perkawinan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, orang yang bersangkutan tidak dapat melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, dikatakan bahwa syarat materiil yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan untuk

melangsungkan perkawinan yang bersifat mutlak. Syarat materiil yang bersifat umum tersebut terdapat dalam ketentuan KUHPerdara yaitu:

Persetujuan bebas dari suami isteri (Pasal 28 KUHPerdara)

- 1) Persetujuan bebas, dalam syarat persetujuan bebas adalah bebas dari pengaruh paksaan, penipuan atau kekhilapan berarti mempunyai gambaran yang keliru mengenai orang dengan siapa perkawinan itu akan dilangsungkan. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah pengaruh-pengaruh tersebut dapat dituntut pembatalannya (Pasal 87 KUHPerdara).
- 2) Batas Usia (Pasal 29 KUHPerdara)
Bagi pria ditentukan usia 18 (delapanbelas) tahun dan bagi wanita usia 15 (limabelas) tahun. Terhadap batas usia ini dimungkinkan pemberian pengecualian karena perkawinan dalam KUHPerdara bersifat formil (perkawinan perdata), maka dalam hal pengecualian, yang dapat memberikan pengecualian adalah pemerintah. Terhadapnya pengecualian ini harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima.
- 3) Calon suami isteri berada dalam keadaan tidak kawin (Pasal 27 KUHPerdara)
Syarat ini didasarkan pada asas monogami yang dianut oleh KUHPerdara, asas yang harus diperlukan bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara.
- 4) Waktu tunggu (Pasal 34 KUHPerdara)
Wanita yang telah putus perkawinannya dan ingin melangsungkan perkawinannya yang baru, ia harus menunggu 300 (tiga ratus) hari dihitung dari saat putusnya perkawinan yang terdahulu (Pasal 34 KUHPerdara). Waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya percampuran benih (*confusiosanguinis*). Jangka waktu 300 (tiga ratus) hari oleh KUHPerdara dianggap sebagai jangka waktu yang paling lamabagi keadaan hamilnya seorang wanita. Menurut konsepsi KUHPerdara, ketentuan tersebut berlaku mutlak. Artinya, harus diperlakukan juga dalam hal terbukti bahwa wanita tersebut selama berlangsungnya jangka waktu tunggu tersebut apakah melahirkan atau tidak melahirkan anak.

Syarat Materiil Khusus

Syarat Materiil yang bersifat khusus adalah syarat yang menyangkut pribadi suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin sebagai berikut:

- 1) Larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Larangan untuk melangsungkan perkawinan tanpa kemungkinan diadakannya dispensasi (Pasal 30 KUHPerdara).
 - b) Larangan melangsungkan perkawinan dengan kemungkinan dispensasi (Pasal 31 KUHPerdara).
 - c) Larangan perkawinan karena keadaan tertentu (Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (2) KUHPerdara).

- 2) Kewajiban minta izin untuk melangsungkan perkawinan yang harus diberikan oleh orang-orang tertentu. Kewajiban tersebut berlaku bagi anak sah maupun anak tidak sah, anak yang dibawah perwalian, atau mereka yang dibawah pengampunan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Anak sah yang masih di bawah umur masih membutuhkan izin dari ayah dan ibunya (Pasal 35 ayat (1) KUHPperdata). Izin tersebut wajib diperoleh pada saat perkawinan dilangsungkan.
 - b) Dalam hal salah seorang dari orang tua dilepaskan dari kekuasaan orang tua tanpa diangkat seorang wali, izin diperlukan dari ayah dan ibunya. Dalam hal diangkatnya seorang wali, hanya diperlukan izin dari walinya. Dengan demikian izin dari ayah atau ibunya tidak diperlukan lagi. Akan tetapi jika wali tidak mengizinkan, izin dapat diminta ke Pengadilan (Pasal 35 ayat (2) KUHPperdata).
 - c) Dalam hal seorang dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberikan persetujuan, hanya diperlukan izin dari satu orang tua yang masih hidup (Pasal 35 ayat (3) KUHPperdata). Pengertian ketidakmungkinan tersebut menunjuk pada keadaan sakit, pengampunan, maupun keadaan tidak hadirnya seseorang.
 - d) Dalam hal perkawinan yang akan dilangsungkan itu adalah perkawinan dengan walinya atau salah seorang dari keluarga sedarah, izin harus dimintakan dari si wali itu sendiri atau dengan salah satu dari keluarga sedarahnya dalam keturunan lurus, izin dari wali pengawas. Dalam hal ini, izin harus dimintakan oleh anak yang masih dibawah umur (Pasal 36 ayat (1) KUHPperdata).
 - e) Dalam hal salah seorang dari orang tuanya dicabut dari kekuasaan orang tuanya atau kedua-duanya dicabut dan tidak diangkat wali, dan semua menolak memeberikan izin atau semua berada dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka dapat dimintakan izin dari Pengadilan. Dalam hal diangkat wali, maka diperlukan izin dari walinya (Pasal 36 ayat (2) KUHPperdata).
 - f) Dalam hal kedua orang tuanya meninggal dunia atau berada dalam keadaan ketidakmungkinan untuk memberinya, diperlukan izin dari kakeknya, baik dari pihak bapak atau dari pihak ibu sepanjang mereka masih hidup dan dapat memberikan persetujuan. Jika diangkat wali, maka izin juga diperlukan dari wali tersebut (Pasal 37 KUHPperdata).
 - g) Dalam hal tidak ada lagi orang tua maupun kakek dan nenek atau mereka yang berada dalam ketidakmungkinan memberikan persetuannya, dan apabila wali atau wali pengawas tidak memberikan izin, dan mereka memerlukan pernyataan mengenai hal tersebut, oleh anak yang bekepentingan dapat memintakan izin dari Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempat tinggalnya) yang akan memberikan izin tersebut

setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda (Pasal 38 KUHPerdota).

Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat yang menyangkut formalitas yang harus dilakukan sebelum pada saat pelaksanaan perkawinan.

- a. Terdapat syarat formil yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon suami isteri harus memberitahukan niat mereka pada pegawai catatan sipil di domisili tempat tinggal dari salah satu mereka, secara tertulis atau lisan (Pasal 50 dan 51 KUHPerdota).
 - 2) Pemberitahuan tersebut harus diumumkan oleh pegawai catatan sipil, jika calon suami isteri tidak mempunyai domisili yang sama, pengumuman dilakukan di domisili calon suami isteri masing-masing (Pasal 52 dan 53 KUHPerdota).
 - 3) Dalam hal calon suami isteri belum tinggal 6 (enam) bulan pada domisilinya terakhir, harus pula dilakukan pengumuman di domisili terdahulu (Pasal 54 KUHPerdota). Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang oleh undang-undang diberi hak untuk mencegah perkawinannya yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Syarat formil yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya perkawinan, adalah sebagai berikut:
 - 1). Perkawinan dapat dilaksanakan lewat 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pengumuman perkawinan dikeluarkan atau sebelum lewat 1 (satu) bulan setelah pengumuman tersebut. (Pasal 75 dan 76 KUHPerdota).
 - 2) Perkawinan dilaksanakan di depan Pejabat Catatan Sipil yang berwenang dalam upacara yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi keluarga atau bukan keluarga, berusia sekurang-kurangnya 21 (duapuluh satu) tahun dan penduduk Indonesia (Pasal 76 KUHPerdota). Saksi tersebut, selain untuk memberi suasana kekhidmatan pada upacara, dimaksudkan juga untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi kekeliruan mengenai identitas calon suami isteri.
 - 3) Dalam hal terjadi suatu halangan salah satu dari kedua belah pihak karena suatu rintangan yang sah dan cukup terbukti, maka perkawinan dapat dilaksanakan di suatu tempat khusus yang berada dalam daerah pegawai catatan sipil yang bersangkutan (Pasal 77 KUHPerdota).
 - 4) Calon suami isteri, dihadapan pejabat catatan sipil, menerangkan bahwa mereka satu sama lain akan menerima masing-masing sebagai suami isteri disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta menerangkan pula bahwa

mereka akan memenuhi dengan seksama segala kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang pada suatu perkawinan (Pasal 80 KUHPerdara).

4. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (2) telah diatur bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum, agama dan kepercayaannya. Artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b) Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga keturunan dari agama apapun, juga untuk orang Indonesia yang beragama kristen/katolik, pencatatan dilakukan oleh pegawai dari Kantor Catatan Sipil, sedangkan bagi warga negara yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sahnya perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil, syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.¹⁴

Syarat Materiil

Syarat materiil ini pun dibedakan lagi menjadi dua bagian yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus. Syarat materiil umum artinya syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, syarat materiil umum itu lazim juga disebut dengan istilah syarat materiil absolut, disebut demikian karena apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan calon suami isteri tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan.¹⁵

a. Persetujuan bebas

Artinya diantara pasangan suami isteri tersebut haruslah terdapat kata sepakat antara yang satu dengan yang lainnya untuk mengikatkan diri di dalam suatu ikatan perkawinan tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun juga, artinya tanpa kehendak bebas dari salah satu pihak ataupun keduanya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dikatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

b. Syarat usia

Bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang pria haruslah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilanbelas) tahun dan bagi seorang wanita sekurang-kurangnya berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dispensasi atau penyimpangan tentang peraturan batas usia tersebut dapat dilakukan selama diperoleh izin dari kedua orang tua calon mempelai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

c. Tidak dalam status perkawinan

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, diatur bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini berkaitan dengan prinsip monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

d. Berlakunya waktu tunggu

Bahwa bagi semua wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu untuk dapat melangsungkan perkawinan setelahnya, hal ini diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jangka waktu tunggu yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 39 sebagai berikut:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antar janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami/isteri.

Syarat materiil lainnya adalah syarat materiil khusus, merupakan syarat yang menyangkut pribadi calon suami isteri berkenaan dengan larangan dan izin

perkawinan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Izin untuk melangsungkan perkawinan

- a. Mengenai izin kawin diatur dalam Pasal 6 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya, jika salah seorang dari orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin tersebut cukup dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Sedangkan apabila kedua orangtuanya telah meninggal dunia atau keduanya tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang menggantikan posisi tersebut adalah orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan dalam garis keturunan lurus keatas. Dalam keadaan tertentu izin untuk melangsungkan perkawinan dapat diberikan oleh Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal calon suami isteri.
- b. Larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur mengenai larangan perkawinan yang mana disebutkan perkawinan dilarang antara dua orang dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antar seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Syarat Formil

Syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat formil suatu perkawinan dapat merupakan atau meliputi syarat yang mendahului pelaksanaan perkawinan dan syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan. Peraturan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶ Syarat formil tersebut terdiri dari :

- a. Pemberitahuan tentang akan dilaksanakannya perkawinan dengan cara pendaftaran kepada Pegawai Catatan Sipil (Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Penelitian dan pengecekan terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang

- didaftarkan (Pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975);
- c. Pencatatan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (Pasal 7 PP nomor 9 Tahun 1975);
 - d. Pengumuman tentang pemberitahuan dilangsungkannya perkawinan (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975).

5. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan secara umum telah dikenal oleh masyarakat di kalangan perkotaan, sehingga secara umum dapat diberikan pengertian sebagai berikut perjanjian perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat, sebelum, atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, oleh calon suami isteri. Jadi perjanjian perkawinan ini tidak boleh dibuat sesudah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini bisa berisi mengena hal-hal kesepakatan mengenai harta ataupun kesepakatan lainnya yang dirasa perlu diperjanjiakn oleh kedua pihak calon suami isteri. Hal mana telah diatur dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain (Pasal 119 KUHPerduta), sehingga dari ketentuan tersebut dapatlah dibuat perjanjian perkawinan yang menyimpang dari asas percampuran bulat harta kekayaan yang dibuat berdasarkan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerduta.

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian perkawinan yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antar calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁷ Menurut Wirjono Pradjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan dan pengertian persatuan dan atau pemisah harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi obyek perjanjian.¹⁸

Dalam perkembangan terakhir, perjanjian perkawinan dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan di dapat dari pasangan termasuk di dalamnya memulai pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling

mengungkapkan keinginan masing-masing, dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh calon suami isteri yang dilaksanakan sebelum terjadinya perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta. Jika ada perjanjian perkawinan maka tidak ada harta bersama, pembuat perjanjian perkawinan tidak boleh ada paksaan, ancaman, dan kekhilapan. Obyek perjanjian perkawinan adalah di bidang harta, adapun tujuan pembuatan perjanjian perkawinan diantaranya:

- 1). Membatasi atau bahkan meniadakan kebersamaan harta menurut undang-undang (Pasal 139 KUHPerdara)
- 2). Membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang kebersamaan sehingga tanpa bantuan isteri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (agar suami tidak bisa berlaku semena-mena), diatur dalam Pasal 140 KUHPerdara.

Anak di bawah umur yang memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan, juga cakap memberi persetujuan atas segala perjanjian yang boleh ada dalam perjanjian perkawinan, asalkan dalam pembuatan perjanjian itu, anak yang masih di bawah umur itu dibantu oleh orang persetujuannya untuk melakukan perkawinan itu (Pasal 151 KUHPerdara), diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Harus cakap untuk melangsungkan perkawinan (batas umur untuk laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan);
- 2) harus dibuat dengan bantuan orang tua atau wali yang berupa izin:
 - a. Izin tertulis;
 - b. Orang yang berhak memberikan izin hadir dan turut menandatangani perjanjian tersebut.

Untuk anak luar kawin yang memberi izib untuk membuat perjanjian perkawinan adalah wali atau wali pengawas. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. Menurut Pasal 147 KUHPerdara perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris (ketentuan hukumnya sempurna), sebelum perkawinan dilangsungkan.

Berlakunya perjanjian perkawinan sampai terjadi perceraian atau kematian menurut azas kebebasan berkontrak untuk perjanjian perkawinan ada batasan-batasan yang harus dipatuhi, untuk isi batasan tersebut adalah:

- 1) Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan Pasal 1335 KUHPerdara, yaitu suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
- 2) Tidak dibuat janji yang menyimpang dari hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai keluarga. Hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, hak yang ditentukan oleh undang-undang untuk suami-isteri yang hidup terlama

- (Pasal 149 ayat (1) KUHPerdara).
- 3) Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang menurunkannya (Pasal 141 KUHPerdara).
 - 4) Tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang yang lebih besar dari bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 KUHPerdara).
 - 5) Calon suami isteri tidak boleh membuat janji dengan kata-kata umum bahwa hukum harta perkawinan mereka akan diatur oleh hukum negara asing (menurut Pasal 143 KUHPerdara).

Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 29 ayat (1) mengatur masalah-masalah kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan diadakan. Perjanjian perkawinan dapat diadakan oleh calon suami isteri “pada waktu” perkawinan atau “sebelum” perkawinan dilangsungkan. Berapa lama waktu “sebelum” tersebut tidak dijelaskan/ diatur lebih lanjut. Jadi “sebelum” menunjuk pada waktu yang tidak tentu, tetapi jelas tidak menunjuk pada masa perkawinan. Pada masa perkawinan (selama perkawinan berlangsung), suami isteri tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka perjanjian perkawinan hanya dapat diadakan sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan. Pada waktu perkawinan berarti saat dilangsungkannya upacara perkawinan.

Bentuk perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah perjanjian tertulis, perjanjian tertulis tentu saja sangat berkaitan dengan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang (misalkan notaris).¹⁹ Dalam bagian akhir ayat (1) ini dinyatakan “...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”, sehingga apabila perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga, itu berarti perjanjian tertulis tersebut haruslah dalam bentuk akta otentik.

Menurut R. Subekti, tiga kekuatan akta otentik adalah kekuatan pembuktian formal dan materiil serta pembuktian kepada pihak ketiga (kekuatan pembuktian keluar), kekuatan yang terakhir itu hanya dimiliki oleh akta otentik, sedangkan akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian formal dan materiil (sempurna bagi para pihak yang membuatnya, tapi tidak untuk pihak ketiga), sepanjang diakui atau tidak dipungkiri oleh pembuatnya.²⁰ Kekuatan pembuktian formal adalah bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskannya dalam akta tersebut, sedangkan kekuatan pembuktian materiil berarti apa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar adanya.²¹ Apabila perjanjian perkawinan dibuat dibawah tangan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini pasangan suami isteri

dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian perkawinan berlaku juga terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, akan tetapi perjanjian itu tidak serta merta dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tersebut, karena apabila perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh pasangan calon suami isteri tadi melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka pegawai pencatat perkawinan berwenang menolak mengesahkan perjanjian perkawinan yang diadakan oleh pasangan calon suami isteri. Batas-batas hukum tentu menunjuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat memaksa, bukan suatu anjuran atau kebolehan. Begitu pula batas-batas agama yang berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang berupa larangan dari agama pasangan calon suami isteri tidak boleh dilanggar. Unsur kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat juga harus diperhatikan, misalnya, walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur soal persekciaian, karena sepakat dari pasangan calon suami isteri memperjanjikan bahwa perkawinan dapat putus karena kesepakatan dari pasangan tersebut. Isi perjanjian itu tidak layak dan melanggar kesusilaan dalam masyarakat, karena pada hakekatnya perkawinan adalah kekal, abadi untuk selamanya.

6. Isi Perjanjian Perkawinan

Karena perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian maka dalam pembuatannya harus mengikuti peraturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu kebebasan berkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusialaan. Selain itu syarat sahnya suatu perjanjian tersebut haruslah berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ayat:

- 1) Kesepakatan atau kata sepakat antar calon suami isteri dan tidak ada unsur paksaan, penipuan atau kekhilapan dalam mengadakan perjanjian;
- 2) Para pihak harus cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian tersebut;
- 3) Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang suatu hal yang tertentu;
- 4) Hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak harus tentang sesuatu yang halal dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan dan larangan dalam perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diatur dalam Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, sedangkan dalam KUHPerdara lebih

banyak pengaturannya mengenai larangan dan batas-batasnya, hal mana dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, diatur dalam Pasal 139.
- 2) Perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUHPerdara diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga dalam Pasal 140 ayat (1).
- 3) Dalam perjanjian itu suami tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka, dalam Pasal 141.
- 4) Dalam perjanjian tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar daripada keuntungannya, dalam Pasal 142.

Suami adalah kepala persatuan rumah tangga dan mengendalikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya (dalam Pasal 105 KUHPerdara), tanpa adanya perjanjian perkawinan maka terjadilah percampuran bulat harta kekayaan antara suami isteri, meskipun demikian apabila dikendaki adanya persatuan harta, dengan perjanjian perkawinan dapat diadakan penyimpangan untuk mengurangi kekuasaan suami tersebut, misalnya isteri dalam hal harta benda perkawinan mempunyai lebih besar kekuasaan dan kebebasan. Dalam hal tersebut dapat diadakan 2 (dua) macam penyimpangan:

- 1). Diperjanjikan bahwa isteri akan tetap mengurus harta bendanya sendiri baik bergerak maupun tidak bergerak dan menikmati sendiri segala pendapatan pribadinya (dalam hal ini hanya untuk tindakan kepengurusan, bukan tindakan pemilikan), diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara.
- 2). Barang-barang bergerak, surat-surat berharga serta piutang atas nama yang tercatat atas nama isteri, baik yang dibawa pada waktu perkawinan maupun yang dimasukkannya dalam perkawinan, tidak boleh dibebani atau di [indahtanggankan oleh suami tanpa persetujuan isteri, diatur dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara.

Walaupun tidak terlalu banyak mengatur tentang pembatasan dan larangan dalam pembuatan perjanjian perkawinan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 mengatur sangat jelas mengenai isi perjanjian perkawinan tersebut, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas huku, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.\
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 ayat (4) tersebut di atas memungkinkan dilakukannya perubahan perjanjian perkawinan dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga perubahan perjanjian perkawinan yang dilangsungkan selama perkawinan, perkawinan tersebut tetap berlaku bagi pihak ketiga selama pihak ketiga tidak dirugikan. Berbeda dengan peraturan yang diatur dalam Pasal 148 dan 149 KUHPerdara bahwa perubahan hanya dapat dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan dan setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak dapat dirubah.

Walaupun tidak secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta notaris tapi hal tersebut merupakan kewajiban bagi para calon suami isteri yang hendak membuatnya, hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan yang sangat tegas diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, apabila tidak dibuat seperti bagaimana yang telah diatur maka perjanjian tersebut batal dan mengakibatkan keadaan dimana perkawinan tersebut seperti tidak pernah membuat perjanjian perkawinan.

Peraturan tersebut dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan dan mengikat serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan, juga agar tidak terjadi pemalsuan tanggal akta serta untuk mengetahui isi perjanjian perkawinan tidak melanggar ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang.

7. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan

Beberapa macam perjanjian perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara:

- 1). Dimana tidak terdapat persekutuan harta benda menurut Undang-Undang (*wettelijke gemeenschap vsn goederen*)
 - a) Perjanjian perkawinan diluar persekutuan harta benda

Dasar hukum perjanjian ini adalah Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan ini adalah pemisahan harta benda sama sekali, jadi bukan hanya tidak ada persekutuan harta benda menurut undang-undang tetapi juga persekutuan untung rugi, persekutuan hasil dan pendapatan serta percampuran apapun dengan tegas ditiadakan. Dalam perjanjian ini hanya ada dua harta kekayaan yaitu harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik isteri.

Apabila terdapat harta yang diperoleh bersama dengan pembelian, warisan, hibah ataupun hadiah maka harta tersebut adalah milik bersama bebas seperti milik dua orang yang tidak terikat perkawinan dan setiap

waktu dapat diminta pemecahan atau pembagiannya. Pembuktian atas barang-barang bergerak yang dibawa dalam perkawinan yang disebut sebagai barang bawaan diatur dalam Pasal 150 KUHPerdara, Pasal ini tidak mengatur tentang barang-barang yang dibawa sepanjang perkawinan. Calon suami atau isteri hanya boleh membuktikan hak atas barang-barang bawaan mereka yang tidak di atasnamakan dengan membuat dalam daftar tersendiri serta ditandatangani oleh para pihak dan notaris yang kemudian dilekatkan pada perjanjian perkawinan tersebut.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Tidak ada persekutuan harta dalam bentuk apapun, masing-masing tetap memiliki apa yang dibawanya atau diperolehnya dalam perkawinan, hutang yang dibawa kedalam atau diperoleh selama perkawinan menjadi tanggungan masing-masing.
- Harta masing-masing tetap menjadi milik masing-masing, isteri tanpa perlu bantuan suami berhak mengurus hartanya sendiri dan bebas memungut hasilnya, bila suami menjalankan urusan tersebut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut.
- Hutang masing-masing menjadi tanggungan masing-masing.
- Semua pengeluaran rumah tangga dan pendidikan anak menjadi tanggungan suami, pengeluaran biasa untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
- Pakaian, perhiasan, buku, perkakas berkenaan dengan pendidikan atau pekerjaan masing-masing adalah milik dari pihak yang dianggap menggunakan barang itu, sedangkan segala bentuk perabot dan perlengkapan rumah tangga adalah milik isteri.
- Barang bergerak lain yang didapat karena hibah, warisan, hadiah atau dengan jalan lain selama perkawinan yang jatuh pada salah satu pihak harus ternyata dari bukti-bukti atau penjelasan lain, bila tidak terdapat bukti maka suami tidak berhak menganggap barang itu miliknya, sedangkan isteri berhak untuk membuktikan adanya dengan saksi-saksi atau karena umum telah mengetahui, apabila tidak dapat memberikan pembuktian maka barang tersebut akan dianggap milik bersama secara bebas sehingga masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian.

b. Perjanjian perkawinan persekutuan hasil dan pendapatan (*gameenschap van vruchten en inkomsten*)

Perjanjian itu didasarkan pada Pasal 164 KUHPerdara, dalam perjanjian ini hanya akan ada persekutuan hasil dan pendapatan saja sedangkan persekutuan menurut undang-undang tidak ada, bahwa apabila diperjanjikan suatu persatuan hasil dari pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Dalam perjanjian ini terdapat

tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, kekayaan isteri dan kekayaan bersama melalui hasil dan pendapatan. Dalam hal kekayaan bersama tersebut bila mengalami kerugian maka isteri hanya turut memikul hingga bagiannya dalam keuntungan terhadap kerugiannya dan isteri tidak dapat dituntut untuk itu dan selebihnya suami yang akan menanggung kerugian tersebut, tetapi apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya akan dibagi sama bagiannya.

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 165 KUHPerdara, yaitu barang-barang bergerak kepunyaan masing-masing suami isteri sewaktu melakukan perkawinan, harus dinyatakan dengan tegas dalam akta perjanjian perkawinan sendiri atau dalam surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris dan para pihak yang berjanji dan dilekatkan pada akta asli perjanjian perkawinan yang di dalamnya harus tercantum hal itu, baik jika persekutuan keuntungan dan kerugian saja yang dipersyaratkan, maupun jika dipersyaratkan persekutuan penghasilan dan pendapatan seperti yang diuraikan dalam Pasal 155 dan Pasal 164 KUHPerdara, tanpa bukti ini barang-barang bergerak itu dianggap sebagai keuntungan. Sedangkan dalam Pasal 166 KUHPerdara menjelaskan apabila barang-barang bergerak yang diperoleh masing-masing pihak dan suami isteri dengan pewarisan, hibah wasiat atau hibah biasa selama perkawinan harus diperlihatkan dengan surat yang menyatakan untuk itu. Bila tidak ada surat tersebut maka barang-barang bergerak yang diperoleh suami selama perkawinan atau bila tidak ada surat yang memperlihatkan apa saja barang-barang itu an berapa harga masing-masing, isteri itu atau para ahli warisnya berwenang untuk membuktikan adanya dan harga barang-barang itu dengan saksi-saksi, dan jika perlu, dengan menunjukkan bahwa umum mengetahuinya. Dalam Pasal 267 KUHPerdara memberikan pengertian yang termasuk penghasilan dan pendapatan ialah segala hibah wasiat atau hibah penerimaan uang tahunan, bulanan, mingguan dan sebagainya seperti juga cagak hidup.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Akan terdapat persekutuan hasil dan pendapatan
- Apa yang dimaksud dengan keuntungan
- Apa yang termasuk beban
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk persekutuan
- Jika suatu barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan oleh salah seorang suami isteri tidak terdapat lagi
- Isteri akan mengurus hartanya sendiri, ia akan menyerahkan penghasilannya kepada suami
- Pakaian dan perhiasan pada waktu perkawinan berakhir
- Daftar barang yang dibawa masing-masing dalam perkawinan

c. Perjanjian perkawinan persekutuan untung dan rugi (*gamenschap van winst en verlies*)

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 155 sampai dengan Pasal 165, dalam Pasal 155 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan untung dan rugi berarti tidak akan ada persatuan harta sehingga suami isteri akan membagi untung dan rugi yang diperoleh sepanjang perkawinan secara sama bagiannya, dalam perjanjian ini terdapat tiga jenis harta kekayaan yaitu harta kekayaan suami, harta kekayaan isteri dan harta kekayaan untung rugi yang termasuk dalam persatuan.

Perjanjian untung dan rugi digunakan dengan dasaran pemikiran²² bahwa suami isteri masing-masing tetap memiliki sendiri-sendiri harta kekayaan yang dimiliki pada saat perkawinan dilangsungkan dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang sifatnya cuma-cuma dan semua barang yang diperoleh selama perkawinan mereka menjadi milik bersama.

Menurut Pasal 144 KUHPerdata ketiadaan persatuan harta menurut undang-undang tiak berarti tidak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika dengan tegas ditiadakan, jadi dalam perjanjian perkawinan hanya dikatakan tidak ada persekutuan harta, hal itu berarti terdapat persatuan untung dan rugi.

Dalam perjanjian perkawinan ini yang diperjanjikan hanyalah adanya persekutuan untung dan rugi saja, suami isteri tetap pemilik dari barang bawaan masing-masing dan juga barang-barang yang diperoleh selama perkawinan, tetapi barang-barang milik isteri diurus oleh suami sebagai kepala rumah tangga kecuali diadakan perjanjian yang menyimpang, sebagaimana dalam Pasal 140 ayat (3) KUHPerdata.

Persekutuan untung dan rugi dapat terjadi karena:

- 1) Bilamana secara khusus diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan.
- 2) Bilamana dalam suatu perkawinan diluar persekutuan harta tidak secara tegas dikecualikan untung dan rugi (Pasal 144 ayat (1) KUHPerdata)

Pengertian mengenai keuntungan dan kerugian dinyatakan dalam Pasal 157 KUHPerdata, sebagaimana dapat diuraikan yang dimaksudkan dengan keuntungan dalam Pasal ini adalah pada umumnya setiap penambahan harta kekayaan mereka sepanjang perkawinan kecuali undang-undang menetapkan lain, sedangkan yang dimaksudkan dengan kerugian adalah tiap-tiap berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan karena pengeluaran yang melampaui pendapatan.

Sehingga kebersamaan harta kekayaan terbatas yang diatur dalam KUHPerdata adalah:

- a) Suami isteri masing-masing memiliki sendiri harta kekayaan yang dimiliki

pada saat perkawinan berlangsung dan apa yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang bersifat Cuma-Cuma.

- b) Harta kekayaan (laba rugi) yang mereka bawa dalam perkawinan adalah modal tetap masing-masing dan tidak masuk dalam kebersamaan, sehingga terdapat 3 (tiga) macam harta:
- 1) Milik pribadi suami;
 - 2) Milik pribadi isteri;
 - 3) Untung rugi yang masuk ke dalam kebersamaan.

Sistematika isi aktanya adalah sebagai berikut:

- Akan terdapat persekutuan untung rugi.
- Tentang pengeluaran rumah tangga dan beban lain berkenaan dengan perkawinan dan pendidikan anak, pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan isteri dianggap dilakukan dengan persetujuan suami.
- Apa saja yang masuk dalam paham keuntungan.
- Apa saja yang dinamakan kerugian.
- Jika oleh persekutuan dilakukan pembayaran untuk menambah nilai harta yang sebenarnya tidak termasuk dalam persekutuan.
- Jika ada barang yang dibawa dalam atau diperoleh selama perkawinan tetapi tidak ada lagi pada waktu perkawinan bubar.
- Pengurusan harta isteri oleh suami bila ada barang pribadi isteri yang tidak ada lagi atau barang isteri tersebut dijual dan hasilnya untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan persekutuan atau bila pengurusan itu tidak dilakukan dengan baik.
- Pakaian dan perhiasan badan.
- Barang bergerak yang selama perkawinan diperoleh salah seorang suami atau isteri karena warisan, legaat, hibah harus ternyata dari tulisan atau surat-surat lain. Jika tidak ada penjelasan maka suami tidak berhak mengambil barang tersebut sebagai miliknya akan menjadi beban isteri agar dapat membuktikan dengan segala cara bahwa barang tersebut adalah miliknya, apabila masih tidak terdapat bukti lain maka barang tersebut harus dibagi dua secara rata.
- Bila tidak secara tegas diatur dan terdapat keraguan terhadap keuntungan atau kerugian yang masuk dalam harta persatuan, daftar dan nilai barang-barang yang dibawa masing-masing, serta kapan rencana perkawinan akan diadakan.

d. Perjanjian perkawinan diluar persekutuan dengan bersyarat

Dalam hal ini diperjanjikan apabila suami hidup lebih lama dari isteri maka tidak ada persekutuan dalam bentuk apapun juga, akan tetapi apabila

isteri yang hidup terlama dari suami maka akan terdapat persatuan hasil dan pendapatan

- 2). Dimana terdapat persekutuan harta benda menurut undang-undang, tetapi (oleh isteri) dikehendaki adanya penyimpangan, yaitu:
 - a) Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (2). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi jika isteri selama perkawinan mendapat harta yang menurut keterangan pemberi hibah akan jatuh diluar persekutuan harta yang akan terjadi karena perkawinan, isteri berhak mengurus sendiri harta tersebut dan akan bebas memungut hasilnya dan pemberi hibah harus hadir.
 - b) Perjanjian perkawinan persatuan harta tetapi diperjanjikan Pasal 140 ayat (3). Dalam hal ini walaupun telah berlaku persatuan harta menurut undang-undang, tetapi tanpa adanya persetujuan isteri maka suami tidak dapat memindahkan dan membebani harta isterinya yang dimasukkannya dalam persatuan atau yang sepanjang perkawinan masuk ke dalam persatuan.

8 Berlakunya Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan mulai berlaku bagi pasangan suami isteri setelah dilangsungkan perkawinan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 147 ayat (2), artinya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tidak berlaku apabila tidak diikuti oleh perkawinan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 154 KUHPerdta. Akta perjanjian perkawinan berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatatkan pada kantor catatan sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KUHPerdta dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bila perkawinan dilangsungkan pada hari yang sama dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan jam atau pukul pada saat penandatanganan. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.

Pada dasarnya perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak boleh diubah (Pasal 149 KUHPerdta), perubahan terhadap perjanjian perkawinan menurut Pasal 148 KUHPerdta, hanya dimungkinkan untuk dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perubahan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, sama seperti pada saat pembuatan perjanjian perkawinan,. Apabila perubahan perjanjian perkawinan dilakukan dengan cara lain, maka perubahan tersebut tidak sah. Begitu pula perubahan hanya dapat dilakukan atas kehadiran dan persetujuan dari mereka yang dulu telah menghadiri dan

menyetujui perjanjian perkawinan (Pasal 148 ayat (2) KUHPerdara), akan tetapi aturan ini berbeda dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membolehkan adanya perubahan perjanjian perkawinan atas dasar persetujuan suami isteri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 152 KUHPerdara, perjanjian perkawinan yang menyimpang dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya/sebagian, baru akan mengikat pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan dibukukan dalam suatu register umum, yang diselenggarakan untuk itu kepaniteraan pengadilan negeri, dalam daerah hukumnya perkawinan berlangsung. Meskipun perjanjian perkawinan dibuat dalam akta notaris (akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna secara formal dan materil), tetap saja perjanjian perkawinan itu belum mengikuti pihak ketiga sepanjang belum dicatatkan dalam register pembukuan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian-uraian tersebut di atas secara ringkas dapat dinyatakan bahwa terdapat persamaan prosedural perjanjian perkawinan antara yang diatur dalam KUHPerdara maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris (Pasal 147 ayat (1) KUHPerdara) atau dalam bentuk perjanjian tertulis (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 2) Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);
- 3) Perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 139 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 4) Perjanjian perkawinan berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 5) Perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak boleh diubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 149 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 6) Perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat pada pihak ketiga selalu dicatatkan atau di daftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan (Pasal 152 KUHPerdara dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum tanggal 1 oktober 1975 yaitu pada tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dicatatkan di Kantor Pengadilan Negeri, sesudah tanggal 1 oktober 1975, perjanjian perkawinan dicatatkan di kantor pencatat nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di

Kantor Urusan Agama (KUA). Bagaimana bila perjanjian perkawinan lupa dicatatkan karena notaris lupa memberitahukan kepada para pihak atau karena kealpaan dari para pihak itu sendiri? Solusinya para pihak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan agar Perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan di buku register pencatatan nikah baik di Kantor Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan Agama,²³ dan sebagai buktinya maka pada akta perkawinan di halaman belakang akan diketik sesuai dengan Penetapan Pengadilan bahwa tertanggal xxxxx nomor xxx, perkawinan antara A dan B dilakukan dengan perjanjian perkawinan sesuai akta tanggal xxxxx nomor xx, yang dibuat dihadapan notaris YYY.

9. Akibat Perjanjian Perkawinan

Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang-undang, seluruhnya atau sebagian tidak akan berlaku bagi pihak ketiga sebelum dilakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada pengadilan negeri, yang di aderah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan.

Bahwa perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke kepaniteraan pengadilan negeri setempat bila diinginkan adanya pihak ketiga, yang harus didaftarkan dalam register umum adalah ikhtisar atau petikan perjanjian perkawinan, selama perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka pihak ketiga boleh menganggap bahwa terhadap perkawinan tersebut berlangsung kebersamaan harta, kecuali bila pihak ketiga mengetahui perjanjian perkawinan, maka pihak ketiga tidak boleh menganggap ada kebersamaan harta. Bila suami isteri menghendaki perjanjian perkawinan tidak perlu di daftarkan dalam register umum.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang Pria dan Wanita yang akan melansungkan perkawinan, jadi syarat untuk membuat perjanjian perkawinan secara notaril adalah sebelum dilaksanakannya perkawinan. Initi perjanjian perkawinan adalah kesepakatan untuk seorang pria dan wanita yang akan menikah untuk memisahkan kepemilikan harta dan hutang piutang, dan kesepakatan tentang sejumlah hal penting lain pada saat mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga maksud dari perjanjian perkawinan bukanlah berarti persiapan untuk bercerai, pada buaya timur yang menjunjung tinggi sikap tenggang rasa, tawaran perjanjian perkawinan memang masih membuat orang berpikiran negatif. Perjanjian perkawinan juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal tak terduga.

Dalam pengajuan kredit, misalnya bank menganggap harta suami isteri adalah harta bersama. Jadi, hutang juga jadi tanggungan bersama. Dengan perjanjian perkawinan, pengajuan hutang jadi tanggungan pihak yang mengajukan

saja, sedangkan pasangannya bebas dari kewajiban. Lalu, kalau debitur dinyatakan bangkrut, keduanya masih punya harta yang dimiliki pasangannya untuk usaha lain di masa depan, dan untuk menjamin kesejahteraan keuangan kedua pihak, terutama anak-anak. Jadi, perjanjian perkawinan dalam hal ini banyak mengandung nilai positifnya.

Suatu perkawinan selalu mempunyai akibat hukum baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hak dan kewajiban suami isteri. Secara umum oleh sistem hukum perkawinan yang dikenal dan berlaku di Indonesia akibat dari suatu perkawinan berhubungan dengan 2 (dua) hal, yaitu:

a) Menyangkut hubungan pribadi suami isteri

Akibat perkawinan yang menyangkut hubungan pribadi suami isteri terdapat dalam beberapa ketentuan KUHPerduta. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 103 KUHPerduta adalah suatu kewajiban bagi suami isteri untuk saling setia, tolong menolong dan saling membantu. Dalam ketentuan Pasal 104 KUHPerduta dinyatakan bahwa dengan adanya perkawinan, suami isteri tersebut saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Pasal 106 KUHPerduta mengandung asas bahwa suami isteri wajib tinggal bersama dalam suatu rumah. Suami harus menerima isterinya di rumah kediamannya, sednagkan isteri wajib mengikuti suaminya. Isteri tidak diwajibkan berdiam pada suatu tempat atau jika rumah kediaman mereka merupakan tempat yang tidak layak atau senonoh. Ketentuan Pasal 107 KUHPerduta menyatakan bahwa suami wajib memberikan kepada isterinya segala sesuatu yang diperlukan atau memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya.²⁴

b) Menyangkut kekuasaan material suami isteri

Suatu unsur yang penting adalah terdapat dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerduta, yang menentukan:

- 1) Suami adalah kepala dari persatuan suami isteri;
- 2) Suami harus memberi bantuan kepada isterinya;
- 3) Suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya;
- 4) Suami harus mengurus harta kekayaan itu sebagai bapak rumah tangga yang baik;
- 5) Suami tidak diperbolehkan memindahtangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya, tanpa persetujuan si isteri.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 105 KUHPerduta dijumpai asas kekuasaan material yang menentukan bahwa suami adalah kepala keluarga. Kekuasaan material dapat menyangkut harta kekayaan isteri. Suami mengurus kekayaan isteri, menentukan tempat tinggal bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan memberikan

bantuan kepada isteri dalam melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan seseorang suami dalam perkawinan itu dinamakan *maritale macht* atau kekuasaan marital suami.

Kekuasaan marital yang menyangkut harta kekayaan isteri, memberikan wewenang kepada suami untuk mengurus sebagian besar harta kekayaan. Adanya ketidakcakapan seorang isteri mengakibatkan bahwa dalam tiap-tiap perbuatan hukum yang dilakukan diperlukan persetujuan suami. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, tertanggal 05 September 1963, maka tidak berlaku lagi Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tentang wewenang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan suaminya. Dalam anggapan Mahkamah Agung, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPerdara tidak dikatakan sesuatu mengenai kekuasaan marital, sehingga dengan demikian asas itu tetap diperlukan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hanya menyebutkan tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.

C. PENUTUP

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian diatas menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, dimana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya.

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian perkawinan, asalkan: 1). Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan; 2). Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan; 3). Jika perkawinan berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan dari pengadilan.

Mengenai bentuk dan isi perjanjian perkawinan tersebut, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan yang baik atau tidak melanggar ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri pada saat perkawinan selesai dilakukan di depan pegawai catatan sipil dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana dilangsungkannya perkawinan, apabila pendaftaran tersebut belum dilakukan maka pihak ketiga boleh menganggap dalam perkawinan suami isteri tersebut terdapat percampuran harta kekayaan.

CATATAN KAKI

1. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hal.97.
2. R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hal. 9.
3. Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
4. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (PT Intermasa: Jakarta), 1996, hal.1.
5. Mariana Darus Badruzaman, *kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal.82.
6. Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta), hal. 46.
7. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 13.
8. F. X. Suhardana, *Hukum Perdata I*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1987), hal.90.
9. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1, (Jakarta: Rizkita., 2009), hal.61.
10. Wahyono darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Ed.1. Cet. 1. (Jakarta: badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonseia, 2004), hal. 71.
11. Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 8.
12. R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet.8 (Jakarta: raja Grafindo, 2003), hal.144.
13. R. Satrio Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin, *op.cit.*, hal.14-27.
14. *Ibid.*, hal.21
15. *Ibid.*, hal.22
16. *Ibid.*, hal.45.
17. H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal.1.
18. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 11.
19. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.7, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1985), hal.28.
20. *Ibid.*, hal.31-32.
21. *Ibid.*, hal.30.
22. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. V, (Bandung: Alumni, 1986), hal.90.
23. Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., *Kajian Hukum dalam Praktek*, Pra Kongres INI yang diperluas tanggal 19 Juli 2008 di Palembang.
24. R. Soerojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hal.43-51.

25. Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut KUHPperdata*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1964)